

References:

1. Afanasyeva, N. A., Information and communication technologies in teaching a foreign language // Pedagogical technologies. — 2009. — N 2;
2. website: <https://infourok.ru/>;
3. Galskova N.D., Gez N.I., Theory of teaching a foreign language: Linguodidactics and methodology. Publishing Center "Academy", 2012. 336 pages;
4. Passov E. I., Fundamentals of communicative methods of teaching communication in a foreign language. 2009, page 276;
5. website: <https://ust.kz/>;
6. website: <https://e-classroom.kz/>
7. website: <https://bilimger.kz/>.

FORMATION OF INTEGRATED PERCEPTION OF THE ENVIRONMENT IN THE YOUNG SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS «I EXPLORE THE WORLD»

Filimonova T.

PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Primary Education of Mykolaiv V.O. Sukhomlynskiy National University, Mykolayiv, Ukraine

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Філімонова Т.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, Миколаїв, Україна

Abstract

The article reveals the problem of forming a holistic perception of the world around a junior student in the lessons "I explore the world". It is noted that to form in students a holistic image of the world (holistic picture of the world, worldview) is possible provided a correct understanding of its essence.

The concept of "worldview" is revealed, and it is noted that close in meaning to the concept of "worldview" are the concepts: "general scientific picture of the world", "holistic picture of the world", "worldview", "worldview" and "worldview". The difference between the concepts of "worldview" and "picture of the world" is that the worldview acts as a methodology for constructing a general scientific picture of the world.

We have determined that the process of forming a holistic picture of the world is a complex, multi-stage process. The main aspects of which can be distinguished: perception, refraction through the "I" of new knowledge and sensations; awareness of information related to mental and sensory activities; formation of one's own picture of the world in the mind of the individual. All these stages are interconnected and interdependent. There is a direct relationship between the worldview of man and knowledge. Yes, lack of knowledge makes the picture of the world of the individual incomplete. Perceptions of the world are correlated with the main components of the holistic picture of the child's world, including such concentrates as Nature, Man, Society, Culture, Science.

Thus, the formation of a holistic picture of the world is, on the one hand, the student's awareness of the many connections and dependencies between objects and phenomena of the surrounding reality, and on the other - the ability to see the world in its various aspects, from different positions: through scientific knowledge facts, image design, attitude and establishing human relationships with the outside world.

We noted that the picture of the individual's world depends on a number of objective and subjective factors. Therefore, for the younger student, an important source of spiritual life is the world of things - their essence, causation and dependence.

Анотація

У статті розкривається проблема формування цілісного сприйняття навколишнього світу у молодшого школяра на уроках «Я досліджую світ». Зазначено, що формувати в учнів цілісний образ світу (цілісну картину світу, світогляд) можливо за умови правильного розуміння його суті.

Розкрито поняття «світогляд», а також зазначено, що близькими за значенням до поняття «світогляд» є поняття: «загальна наукова картина світу», «цілісна картина світу», «світовідчуття», «світосприйняття» та «світорозуміння». Різниця між поняттями «світогляд» і «картина світу» полягає в тому, що світогляд виступає як методологія побудови загальної наукової картини світу.

Нами визначено, що процес формування цілісної картини світу – складний, багатоетапний процес. Основними аспектами якого можна виділити: сприйняття, переломлення через «я» нових знань і відчуттів; усвідомлення інформації, пов'язане з розумовою і чуттєвою діяльністю; формування власної картини світу у свідомості індивіда. Усі ці етапи взаємопов'язані та взаємозалежні. Існує пряма залежність уявлення про світ людини та знань. Так, брак знань робить картину світу особистості неповною. Уявлення про світ

співвідносяться з основними компонентами цілісної картини світу дитини, що включають такі центри, як Природа, Людина, Суспільство, Культура, Наука.

Отже, сформованість цілісної картини світу - це, з одного боку, усвідомлення особистістю учня множини зв'язків і залежностей між об'єктами та явищами навколишньої дійсності, а з другого - можливість бачити світ у різних його аспектах, з різних позицій: через пізнання наукових фактів, проектування образів, ставлення та встановлення взаємовідносин людини з навколишнім світом.

Нами зазначено, що картина світу індивіда залежить від цілого ряду об'єктивних та суб'єктивних факторів. Тому, для молодшого школяра важливим джерелом духовного життя є світ речей - їхня сутність, причинно-наслідкові зв'язки й залежності.

Keywords: worldview, picture of the world, world around, holistic perception, junior high school student, integrated course «I explore the world».

Ключові слова: світогляд, картина світу, навколишній світ, цілісне сприйняття, молодший школяр, інтегрований курс «Я досліджую світ».

Постановка проблеми. Для молодшого школяра важливим джерелом духовного життя є світ речей - їхня сутність, причинно-наслідкові зв'язки й залежності.

Серед завдань початкової освіти особливе місце посідає забезпечення становлення й розвитку особистості школяра на основі сформованої, цілісної, науково обгрунтованої системи знань про світ, у якому живе дитина. Ця проблема набуває особливої значущості, оскільки у початковій школі також закладаються основні ціннісні орієнтири особистості, опановуються способи навчально-пізнавальної діяльності. Це багатоаспектне завдання реалізується насамперед через удосконалення змісту освіти, введення нових навчальних предметів, які дають змогу на інтегрованій основі формувати в учнів цілісне наукове світорозуміння.

Мета статті полягає у розкритті проблеми формування цілісного сприйняття навколишнього світу у молодших школярів на уколах «Я досліджую світ».

Аналіз основних досліджень та публікацій. Формування цілісного сприйняття природи у дітей є актуальним питанням педагогіки уже протягом багатьох століть (Й. Герbart, Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський, В. Сухомлинський та ін.). Сучасна педагогічна система намагається вирішити це питання, додаючи низку нових підходів, де об'єктами сприймання виступають: загальні закономірності функціонування природи (В. Ільченко, К. Гуз); природа у відповідності до ієрархічного принципу її побудови (А. Степанюк, С. Пескун, З. Плохій); конкретні об'єкти, явища природи (Т. Байбара, Н. Бібік, І. Зверев, З. Плохій, О. Савченко); індивідуально значуща для дітей інформація про природу (З. Плохій); об'єкти природи як суб'єкти (З. Плохій, А. Степанюк).

Виклад основної проблеми. Успішно формувати в учнів цілісний образ світу (цілісну картину світу, світогляд) можливо за умови правильного розуміння його суті. Світогляд - це ще не всі погляди та уявлення людини про світ, а лише їхнє узагальнення, упорядкування та систематизація. Близькими за значенням до поняття «світогляд» є поняття: «загальна наукова картина світу», «цілісна картина світу», «світовідчуття», «світосприйняття» та «світорозуміння». Різниця між поняттями «світо-

гляд» і «картина світу» полягає в тому, що світогляд виступає як методологія побудови загальної наукової картини світу.

Процес взаємодії людини з навколишнім світом включає такі три етапи:

1) сприйняття інформації про себе, природне та соціальне оточення, світ;

2) відображення світу і себе у ньому, що полягає в обробленні інформації, здійсненні різноманітних логічних операцій у свідомості людини, смислоутворення та вибір форми поведінкової реакції;

3) діяльність (реагування, активність) людини у певній життєвій ситуації.

У пізнанні людиною світу виділяють два рівні: чуттєве пізнання за допомогою відчуття, сприйняття, уявлення, і раціональне пізнання, що здійснюється в поняттях, думках і висновках.

Отже, у процесі взаємодії людини зі світом відбувається його пізнання, результати якого відображаються у свідомості людини у формі уявлень, знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень, типів спілкування й поведінки, що проектується у свідомості людини як певна модель, образ або картина світу.

Картини світу можна класифікувати за рівнями відображення наступним чином: до першого рівня відображення належать картини світу окремих наук (фізична, хімічна, біологічна, історична, мовна, математична); до другого рівня - об'єднана картина світу багатьох наук (природничо-наукова, соціальна картина світу); до третього рівня - цілісна наукова картина світу (відображення світу як єдиного цілого). Цілісна наукова картина світу - це найвища форма і результат інтеграції та систематизації фундаментальних наукових положень.

Розглянемо основні підходи до розуміння цілісної картини світу особистості з погляду філософських, психологічних і педагогічних наук.

У філософії цілісну картину світу особистості переважно розглядають як вищу форму систематизації знання, у якій, базуючись на результатах теоретичної науки і певних філософських та культурологічних засадах, створюється систематичне світоуявлення, що становить структурну частину світогляду. Щодо розуміння поняття «цілісна» існують різні підходи: системний, комплексний, інтегративний та синергетичний. Можемо зробити

висновок, що поняття «цілісна» виступає як характеристика впорядкованості, комплексності, єдності усіх взаємопов'язаних частин системи, новоутвореної якості.

У психології поняття «образ світу», «картина світу» та «модель світу» також часто використовують як тотожні. Картина світу виступає багаторівневою, складною та ієрархізованою системою, одним з базових особистісних утворень, що акумулює досвід, цінності, світоглядні системи багатьох поколінь і різних народів; вона безперервно взаємодіє з навколишнім світом, видозмінюючись при цьому під впливом епох та індивідуальних життєвих траєкторій. Психологи картину світу розглядають як унікальну психічну реальність людини, цілісну ієрархічну систему її смислів, потреб, мотивів, спрямованостей тощо.

Згідно з концепцією С. Смирнова, картина світу як цілісне утворення пізнавальної сфери особистості існує на трьох рівнях: сенсорно-перцептивному (як чуттєва картина дійсності, умови діяльності); інтелектуальному (символічна репрезентація світу на рівні системи суспільно вироблених значень, предметів культури, норм, еталонів діяльності); особистісному (забезпечення єдності пізнавальної та емоційно-потребової сфер, прогнозування важливих для людини подій, пов'язаних з її потребами) [9]. Як стверджує вчений, головний внесок у процес побудови образу предмета або ситуації належить не окремим почуттєвим враженням, а образів світу загалом. Не образ світу постає у ролі тієї проміжної ланки, яка обробляє, модифікує і перетворює на почуттєвий образ сенсорні образи, що з'являються внаслідок впливу стимуляції на органи чуття, а навпаки - сенсорні образи уточнюють, підтверджують і перебудовують вихідний образ світу. У кожному поведінковому акті людини у відповідь на зовнішнє подразнення бере участь її образ світу [3]. Отже, картина світу - це цілісна, багаторівнева, впорядкована система уявлень особистості про світ (інших людей, себе, природу, соціум і культуру), цінностей та ставлень до світу, яка регулює життєдіяльність індивіда в певному культурному середовищі.

У педагогіці найбільш живані поняття «загальна наукова картина світу» та «цілісна картина світу», на відміну від філософи, де частіше використовують поняття «загальна наукова картина світу» тлумачить як синтез знань людей про природу і соціальну реальність. Сукупність природничих наук утворює природничо-наукову картину світу, а соціальних - соціально-історичну картину дійсності [1].

В. Ільченко розглядає природничо-наукову картину світу школяра як інтегральний образ природи, який створено синтезом природничо-наукових знань на основі системи фундаментальних закономірностей природи, що включає уявлення про матерію і рух, взаємодію, простір і час [5]. С. Гончаренко зазначає, що природничо-наукова картина світу учня має ґрунтуватися на поетапній систематизації знань на таких рівнях: фундаментальні нау-

кові поняття та закони; теорії та принципи; методологічні принципи природознавства; картини світу окремих наук; інтеграція картин світу окремих наук у цілісну наукову картину світу [7]. М. Арцишевська, яка вперше запропонувала у вітчизняній педагогіці концепцію суспільно-наукової картини світу, трактує її як вищу форму інтеграції соціально-гуманітарних знань і науково-теоретичної основи інтеграції суспільствознавчого змісту шкільної освіти [2].

У цілісній картині світу молодшого школяра мають органічно поєднуватися як природнича, так і соціальна картини світу, які взаємо-обумовлені та поєднані між собою численними зв'язками. У процесі формування в учнів цілісної картини світу доцільно дотримуватися спірально-концентричного принципу, що передбачає неперервне розширення і поглиблення знань, встановлення внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків відповідно до вікових пізнавальних особливостей дітей молодшого шкільного віку.

Підсумовуючи аналіз поняття «цілісна картина світу» з погляду різних наук та уточнюючи поняття «цілісна картина світу молодшого школяра», можемо констатувати таке: цілісна картина світу особистості відіграє роль своєрідної призми, тобто зумовлює напрям діяльності, способи розуміння світу та спонукає людину займати активну життєву позицію; цілісна картина світу людини є нелінійною системою, оскільки в разі зміни одного з її елементів інші змінюються не пропорційно, а за складнішими законами, що підтверджується еволюцією картин світу; цілісна картина світу молодшого школяра є інтегратором теоретичного і практичного, індивідуального та суспільного досвіду, виступаючи одночасно засобом і результатом соціалізації особистості та основою процесу пізнання; цілісна картина світу молодшого школяра є відображенням конкретно-індивідуального стилю його мислення, що залежить від психофізіологічних і характерологічних особливостей; цілісна картина світу молодшого школяра є органічним сплавом наукових, побутових, художніх, релігійних та інших знань, і водночас вона може бути передумовою їхньої диференціації; цілісна картина світу молодшого школяра має конкретно-історичний характер, оскільки це підтверджується її еволюцією залежно від рівня розвитку суспільства, науки, освіти, культури тощо.

Отже, цілісна картина світу молодшого школяра - це динамічне відображення у свідомості дитини єдності духовного і матеріального буття, представлене як система знань, уявлень, емоцій, почуттів, цінностей, смислів про навколишній світ та місце людини в ньому, що формується на основі безпосереднього і опосередкованого сприйняття учнем дійсності у процесі пізнавальної діяльності [4].

Сформованість цілісної картини світу - це, з одного боку, усвідомлення особистістю учня множини зв'язків і залежностей між об'єктами та явищами навколишньої дійсності, а з другого - можливість бачити світ у різних його аспектах, з різних

позицій: через пізнання наукових фактів, проектування образів, ставлення та встановлення взаємовідносин людини з навколишнім світом.

До упровадження реформи Нової української школи завдання формування в молодших школярів цілісного світорозуміння реалізувалося здебільшого через окремі навчальні предмети, зміст яких нерідко дублювався. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи потребувало інтегративного підходу щодо реалізації соціогуманітарної і природничої складових змісту освіти, посилення ціннісного спрямування змісту, врахування принципів світоглядної освіти в галузі природознавства.

Згідно із сучасними науковими дослідженнями, цілісність картини світу визначається єдністю уявлень [6]: про сутність і закономірності розвитку буття; про взаємозв'язок і взаємодію об'єктивного і суб'єктивного буття; про взаємозумовленості неживої і живої природи та людини з її біологічними і соціальними проблемами. З погляду подібного змісту цілісна картина світу утворюється з єдності чотирьох складових: людина і космос, людина і природа, людина і людина, людина і щось (непізнане).

У Новій українській школі, враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньо-предметні й міжпредметні зв'язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та перенесенню умінь у нові ситуації.

Формування цілісної картини світу молодшого школяра є важливим завданням початкової школи, оскільки її пріоритетом була і залишається практична спрямованість змісту навчання, інтеграція знань, що дає змогу врахувати особливість психології молодших школярів - цілісність сприймання і засвоєння навколишньої дійсності. Лише освіта, яка формує достовірну наукову картину світу, може допомогти підростаючим поколінням орієнтуватися, розуміти навколишню дійсність та кожному сприймати себе як особистість [3].

У цілому інтегрований курс «Я досліджую світ» задовольняє пізнавальні потреби учнів, що зростають. Вони отримують можливість опанувати матеріал природничих і суспільно-гуманітарних наук, потрібний для цілісного і системного бачення світу в його найважливіших взаємозв'язках. Цей матеріал сприяє формуванню в учнів компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи у групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження. Бажливою характеристикою інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є розуміння принципів системності, наступності та інтеграції знань, формування цілісної сучасної картини світу в умовах зміни наукових концепцій.

Формування цілісної картини світу в дітей молодшого шкільного віку пов'язано з розв'язанням низки завдань: розвитком у них пізнавально-дослідницької та продуктивної діяльності; формуванням у дітей стійких екологічних уявлень; усебічним розширенням у них кругозору [8].

Оскільки цілісна картина світу сприяє адаптації молодшого школяра в навколишній дійсності, процес її формування включається в освітній процес уже в початковій школі. Тут, на думку Д. Б. Ельконіна, треба спрямувати свою діяльність на створення такої найважливішої умови, як безперервність освіти і наступність у відборі та розподілі змісту по етапах навчання.

Показниками сформованості цілісної картини світу в молодших школярів можуть бути: стабільність, сталість або непохитність висловлюваних думок; віра у сприйняті і привласнені судження; упевненість і категоричність суджень; самостійне оцінювальне ставлення до об'єкта чи явища; емоційне обстоювання власної думки; відповідність висловлюваних суджень і вчинків, поведінки [3].

Питання формування уявлень про зв'язки між складовими навколишнього світу в плані формування ідеї цілісності відображено, зокрема, в програмі курсу «Я досліджую світ», де зазначається, що реалізація фундаментальної ідеї цілісності світу «здійснюється через розкриття різноманітних зв'язків: між неживою природою і живою, усередині живої природи, між природою і людиною».

Висновок. Отже, очевидно, що отримані в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» знання створюють умови для успішного формування провідних екологічних понять «природне середовище», «середовище існування», «зв'язок рослин і тварин з навколишнім середовищем», «природна рівновага» тощо. Формування в учнів уявлень про цілісність світу, виховання гуманної, творчої особистості, здатної екологічно мислити, дбайливо ставитися до природи, розуміти значення життя як найвищої цінності прямо залежить від ефективності роботи вчителя щодо формування екологічних понять у молодших школярів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

References

1. Beh I.D Integration as an educational perspective. Primary school, №5. 2002. P. 5-6. [Published in Ukrainian]
2. Bibik N.M, Sofiy N.Z, Onoprienko O.V, Naida Yu. M., Pristinskaya M.S, Bolshakova I.O, Nova ukrainska shkola: poradnyk dlya vchytelia. Kyiv, Ukraine: Pleiades Publishing House LLC, 2017. P. 145. [Published in Ukrainian]
3. Vorontsova T., Ponomarenko V., Khomych O., Garbuzyuk I., Andruk N. New Ukrainian school: methods of teaching an integrated course «I explore the world» in 1-2 classes of general secondary education on the basis of competence approach. educational and methodical manual. Kyiv, Ukraine, Alaton Publishing House. 2019. P. 165. [Published in Ukrainian]

4. Epikhina M.A Peculiarities of teaching the integrated course «I explore the world» in the new Ukrainian school in the context of partnership pedagogy. *Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Issue 1 (44)*. 2019. P. 67-70.

5. Zasekina T.M To the concept of the textbook of the integrated course «Natural Sciences». *Problems of the modern textbook, Vol. 20*. 2018. P. 11-126. [Published in Ukrainian]

6. Ivanchuk M.G Integrated learning: essence and educational potential. *Education of the personality of a junior schoolchild in the conditions of an integrated approach to learning. Chernivtsi, Ukraine, Ruta*. 2004. P. 360. [Published in Ukrainian]

7. Nikulochkina O.V. Integration processes in primary education. *Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools*. 2017. P. 436-440. [Published in Ukrainian]

8. Onoprienko O.V, Skvortsova S.O Integration in the education of junior students of mathematics. *Primary school, №9*. 2017. P. 22-29. [Published in Ukrainian]

9. Petruk O.M The problem of an integrated approach to the learning process in the scientific literature. *Pedagogical discourse. №8*. 2010. P. 176-180. [Published in Ukrainian]

Список літератури:

1. Бех І.Д. Інтеграція як освітня перспектива. *Початкова школа, №5*, с. 5—6, 2002.

2. Бібік Н. М., Софій Н. З., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М., Пристінська М. С., Большакова І. О., Нова українська школа: poradnik для вчителя.

Київ, Україна: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 145 с.

3. Воронцова Т., Пономаренко В., Хомич О., Гарбузюк І., Андрук Н. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1—2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу». *навчально-методичний посібник*. Київ, Україна, Видавництво «Алатон», 2019. 165 с.

4. Спіхін М.А. Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у новій українській школі в контексті педагогіки партнерства». *Науковий вісник ужгородського університету. Випуск 1 (44)*. 2019. С. 67-70.

5. Засккіна Т.М. До концепції підручника інтегрованого курсу «Природничі науки». *Проблеми сучасного підручника, Вип. 20*. 2018. С. 111-126.

6. Іванчук М.Г. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал. *Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання*. Чернівці, Україна, Ruta. 2004. 360 с.

7. Нікулочкіна О.В. Інтеграційні процеси в початковій освіті. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 2017. С. 436 — 440.

8. Онопрієнко О.В., Скворцова С.О. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики. *Початкова школа, №9*. 2017. С. 22—29.

9. Петрук О.М. Проблема інтегрованого підходу до процесу навчання в науковій літературі. *Педагогічний дискурс. №8*. 2010. С. 176 -180.